

Экологический радикализм в общественных организациях ФРГ на современном этапе

*Березина И. С., Цверрианашвили И. А. *, Шутман Д. В.*

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Российская Федерация; *konditer14@rambler.ru

РЕФЕРАТ

Данная статья посвящена изучению общественных экологических организаций в ФРГ. Самыми крупными из них являются «NABU» и «BUND», которые существуют уже достаточно давно. Их деятельность разнообразна, начиная от проведения массовых мероприятий и экологического просвещения населения и заканчивая научным изучением глобальных экологических проблем и разработкой способов их решения. Особое внимание уделяется радикальным экологическим организациям, таким как «Robin Wood», «Earth First!», «Earth Liberation Front» и «Animal Liberation Front». Их деятельность сосредоточена локально, а методы решения экологических проблем жестче. Как правило, акции протеста экорадикалов направлены на привлечение внимания общественности и побуждение правящих властей принять меры по изменению экологической обстановки конкретного региона. Отношение населения к таким методам борьбы неоднозначно, однако никого не оставляет равнодушным. Несмотря на то, что пик активной деятельности данных организаций прошел, это не мешает им существовать, вести просветительскую деятельность и привлекать в свои ряды новых сторонников, поскольку некоторые из их инициатив остаются актуальными по сей день.

Ключевые слова: экологическое движение, зеленые, «NABU», «BUND», «Robin Wood», «Earth First!», «Earth Liberation Front», «Animal Liberation Front», Германия

Для цитирования: Березина И. С., Цверрианашвили И. А., Шутман Д. В. Экологический радикализм в общественных организациях ФРГ на современном этапе // Управленческое консультирование. 2022. № 1. С. 115–123.

Environmental Radicalism in Public Organizations of the FRG at the Present Stage

Irina S. Berezina, Ivan A. Tsverianashvili, Denis V. Shutman*

The Bonch-Bruевич Saint Petersburg State University of Telecommunications, Saint Petersburg, Russian Federation; *konditer14@rambler.ru

ABSTRACT

This article is devoted to the study of public environmental organizations in Germany. The largest of them are “NABU” and “BUND”, which have existed for a long time. They operate at a high scientific level throughout the country, from mass events and environmental education to study of global environmental problems and the development of ways to solve them. Particular attention is paid to radical environmental organizations such as “Robin Wood”, “Earth First!”, “Earth Liberation Front” and “Animal Liberation Front”. Their activities are concentrated locally, and their methods of solving environmental problems are harder. As a rule, eco-radical protests are aimed at attracting public attention and encouraging the ruling authorities to take measures to change the environmental situation in a particular region. The attitude of the population to such methods of struggle is ambiguous, but no one is indifferent. Despite the peak of activity of these organizations has passed, this does not prevent them from existing, conducting educational activities and attracting new supporters to their ranks, since some of their initiatives remain relevant to this day.

Keywords: environmental movement, greens, «NABU», «BUND», «Robin Wood», «Earth First!», «Earth Liberation Front», «Animal Liberation Front», Germany

Введение

Экологическое движение возникло на фоне массовых протестов 1960-х годов как результат взаимодействия различных социальных групп, которые были заинтересованы в защите и сохранении окружающей среды для будущих поколений. Стремительный рост производства, увеличение ядерного оружия и атомной энергетики стали причинами ряда экологических проблем. Движение «Зеленых» выражало общую обеспокоенность населения качеством окружающей среды, что в результате привело к консолидированию экологической деятельности инициативной общественности. В основе нового движения лежала идея кризиса взаимоотношений между человеческим обществом и окружающей природой, появившаяся в условиях развития индустриального общества.

Экологическое движение в ФРГ прошло множество этапов развития, начиная с образования мелких экологических групп и заканчивая созданием политической партии, которая на сегодняшний день является второй политической силой в стране. «Союз 90/Зеленые», позиционирующие себя в качестве значимой политической силы по вопросам охраны окружающей среды, не всегда способны уделять должное внимание экологической проблематике. Данное явление объясняется несколькими причинами. В первую очередь это отсутствие достаточного количества программных документов с проработанными решениями проблем. Во-вторых, это насилие в европейских странах плюрализма идеологических взглядов. Вследствие чего при решении каких-либо значимых задач по обеспечению охраны окружающей среды значимость данной партии снижается. И в результате подобная позиция партии приводит к выводу о том, что основная деятельность «Союза 90/Зеленых» акцентируется на привлечении СМИ и общественного внимания в целом, что особенно ярко можно наблюдать во время хода избирательных кампаний [4].

При оценке деятельности партии нельзя не уделить внимание смене приоритетов «Союза 90/Зеленых» с 2014 г. В то время акценты были сдвинуты с социальных проблем в различных сферах (здравоохранение, образование, культура, экология) на вопросы внешней политики и проблемы миграционного кризиса. С 2014 г. значимая часть политики «Зеленых» уделяется участию Германии в наземных боевых действиях, а также наличию или отсутствию мандата ООН при проведении данных операций. Как, например, при проведении борьбы с экстремистами на территории Ближнего Востока. Вторым по важности вопросом является ужесточение предоставления убежища «политическим беженцам» [4]. Таким образом, вопросы экологической направленности, традиционно присущие именно «Зеленым», отходят на второй план. Сложившаяся ситуация не только препятствует сотрудничеству внутри Германии, но и при взаимодействии с другими странами. Как результат, процесс решения экологических проблем значительно затрудняется. Все вышеперечисленное в совокупности приводит к возрастающей напряженности в немецком обществе, выразителями которой являются экологические общественные организации. Несмотря на то, что после 1970–1980 гг. количество гражданских инициатив значительно сократилось, под влиянием социально-экономических изменений, по-прежнему можно наблюдать активную деятельность некоторых союзов, ассоциаций и неправительственных организаций, которая так или иначе направлена на решение проблем охраны окружающей среды.

Обсуждение

На сегодняшний день в ФРГ насчитывается множество экологических организаций. Их цели, задачи и методы воздействия зависят от идеологических установок, на которых базируется каждая конкретная организация. Экологические партии нацелены на вхождение в высшие органы власти, продвижение своих идей в государственные проекты и лоббирование экологических интересов [3]. Научные экологические организации занимаются изучением состояния природы и окружающей среды, построением сценариев и моделей, отображающих возможные варианты будущего состояния экосистемы. Общественные организации занимаются просветительской работой, защитой населения и природы от произвола промышленных структур и организацией акций протеста. Большая часть общественных экологических организаций декларирует свою аполитичность, поскольку основными направлениями их деятельности являются распространение экологического знания, связи с общественностью, а также правительственными и неправительственными организациями, экологический мониторинг, а также лоббирование экологических интересов, проведение митингов и акций протеста [3].

Среди общественных экологических организаций широко известен «NABU» («Союз охраны природы и биоразнообразия»). Союз был основан в 1899 г. в качестве общества, выступающего за защиту человека и природы. Официально Союз считается международной природоохранной организацией, обязанностью которой признается сохранение природного баланса. На данный момент среди всех немецких частных экологических организаций Союз считается наиболее крупной и популярной частной организацией. Деятельность Союза распространяется на вопросы по защите и охране окружающей среды как на территории страны, так и вне ее. В частности, данные вопросы касаются охраны и защиты рек, лесов, редких видов животных. «NABU» организует собственные программы по защите окружающей среды, некоторые из них проводятся в рамках собственного исследовательского института. Сама деятельность института направлена на продвижение экологического образования, информирования СМИ о значимых событиях по защите окружающей среды, поэтому она имеет право повлиять на принятие законов, к которым привлекается общественность, касающихся защиты окружающей среды, как на территории ФРГ, так и за ее пределами¹. Деятельность «NABU» носит политический внепартийный характер, главной целью которого является сохранение окружающего мира пригодным для жизни человека. «NABU» имеет право участвовать в судебных процессах, связанных с проблемой защиты окружающей среды, а также отслеживать незаконные действия по отношению к окружающей среде².

На сегодняшний день в стране действует две тысячи филиалов, включающих в себя исследовательские институты, образовательные центры, научные экспертные комиссии и рабочие группы, которые выполняют основную работу в сфере экологии. Они вырабатывают программы и издают отраслевые публикации³. Сферы деятельности очень разные, начиная от природно-научных областей, транспортной политики, политики энергоснабжения и заканчивая лесным и сельским хозяйством. Количество сторонников организации насчитывается более 770 тыс.

¹ Bundessatzung des NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V. // NABU [Электронный ресурс]. URL: https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/nabu_satzung.pdf (дата обращения: 21.10.2021).

² Für Mensch und Natur. Damit die Welt lebenswert bleibt // NABU [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/was-wir-tun/grundsatzprogramm/index.html> (дата обращения: 21.10.2021).

³ Zahlen, Daten, Fakten. Das wichtigste über den NABU // NABU [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/was-wir-tun/00357.html> (дата обращения: 21.10.2021).

чел., включая спонсоров, под опекой которых находится более 500 природоохранных зон в стране¹.

Другой крупнейшей экологической организацией в ФРГ является «BUND» («Союз охраны окружающей среды и природы Германии»). Он был основан в 1975 г. на базе мелких экологических групп, существовавших еще с начала XX в. «BUND» включает в себя более 2 тысяч муниципальных и региональных организаций и групп и насчитывает 620 тысяч сторонников². Члены «BUND» занимаются продвижением таких национальных проектов, как реформирование системы налогов на экологию и системы сельского хозяйства, ужесточение законодательства по вопросам управления шумами от наземного транспорта, а также проведение кампании против использования компаниями химических веществ при создании одежды и мебели. Именно при помощи различных политических акций и освещения своей деятельности в прессе, «BUND» старается заручиться поддержкой как можно большего населения и, тем самым, обратить внимание общественности на проблемы экологии. Рабочие группы часто включают в себя известных ученых, которые участвуют в официальных парламентских слушаниях, разработках новых законов и программ³.

В рамках «BUND» существует молодежное крыло «BUNDjugend», которое было основано в 1984 г. Все состоящие в возрасте до 27 лет автоматически являются членами «BUNDjugend». На данный момент молодежное крыло насчитывает 45 тысяч человек⁴. Основное внимание их деятельности сосредоточено на организации различных праздников, лагерей и семинаров для детей, на которых обсуждаются такие темы, как ядерная энергетика, изменение климата, использование альтернативных источников энергии, устойчивый образ жизни и устойчивое потребление⁵.

Однако особое внимание заслуживают экологические организации радикального толка. Говоря о радикализме в экологическом движении, чаще всего имеют в виду выступления отдельных людей, акции радикально настроенных групп, выливающиеся в протестные лагеря, саботаж, ненасильственный терроризм, перекрытия дорог, насильственное прекращение работы учреждений, срезание проводов, разрушение труб и мостов. Однако это не совсем так, поскольку под экологическим радикализмом понимается течение, основанное на радикальной философии глубокой экологии, сторонники которой полагают, что только коренные изменения ценностей человека, социальных, политических и экономических структур позволят добиться гармонии в отношениях человека и природы [8].

Исследователи выделяют три типа экологического радикализма. Первым является правозащитный радикализм, основывающийся на верховенстве права, которое соблюдается даже при недемократических антинародных режимах. Вторым является партизанский радикализм, предполагающий партизанские атаки на противника, в условиях государственных действий, направленных против народа, нарушающих собственные законы и не проводящих каких-либо переговоров с общественностью. Третий тип — это радикализм, который основан на провозглашении альтернативных принципов социального и политического устройства, общего ведения хозяйства, а также использует радикальные способы решения проблем, например, посредством установления в стране экологической диктатуры [1].

¹ NABU-Veranstaltungen. Naturschutz unters Volk gebracht // NABU [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/veranstaltungen/index.html?ref=nav> (дата обращения: 15.05.2020).

² Wir über uns [Электронный ресурс] // BUND. URL: <https://www.bund.net/ueber-uns> (дата обращения: 21.10.2021).

³ Der BUND lädt ein // BUND [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 21.10.2021).

⁴ Über uns // BUNDjugend [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bundjugend.de/ueber-uns> (дата обращения: 21.10.2021).

⁵ Themen BUNDjugend [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 21.10.2021).

Пик активности экорадикальных организаций приходится на период 1980–1990-х годов, после того как «Союз 90 / Зеленые» увлеклись парламентаризмом и стали чрезмерно политизированными. Гражданские инициативы, на основе которых они были созданы, не смогли выдержать натиска реальной политики, из-за чего они были вынуждены вернуться к привычным методам борьбы. Одним из таких объединений стало движение «Robin Wood», выступающее за сохранение природы и против использования атомной энергетики. «Robin Wood» было создано в 1982 г. в Бремене бывшими активистами «Greenpeace». Оно представляло собой небольшую группу экологов, выступающих против вырубки лесов. «Разрушая природу, мы разрушаем жизнь»¹ — так звучит слоган активистов «Robin Wood», которые решили привлечь внимание общественности к проблемам экологии, вызванным развитием индустриализации. Из небольшой группы по интересам к концу 2000-х гг. оно превратилось в общенациональную экологическую организацию. «Robin Wood» является некоммерческой общественной организацией, которая финансируется за счет членских взносов и пожертвований. На сегодняшний день движение представлено в 10 из 16 федеральных земель и насчитывает около 1500 человек и 3500 попечителей².

Главными задачами организации являются содействие охране природы и забота об окружающей среде с целью комфортного существования человека. Деятельность «Robin Wood» включает в себя несколько направлений: энергетическая политика, использование «экологичного» транспорта, охрана лесов, защита животных, устойчивое потребление и переработка бумаги³. О своей деятельности движение регулярно информирует через свой журнал «Robin Wood Magazin», а также интернет-рассылки и информационные бюллетени.

Деятельность «Robin Wood» включает в себя демонстрации и протесты в защиту окружающей среды для привлечения внимания населения к проблемам экологии. Несмотря на мирный и ненасильственный характер их деятельности, большинство протестов проходят незаконно. Так, например, представители движения «Robin Wood» для того, чтобы останавливать вырубку лесов, вбивали в стволы деревьев гвозди, а на стройплощадках активисты ломали технику и опоры линий электропередач⁴.

Одними из наиболее известных противостояний «Robin Wood» являются бунты против захоронения радиоактивных отходов в Горлебене. Конфликт вокруг завода начался в 1982 г. и продолжается по сей день. Протестующие мешали движению поезда, направляющегося в Горлебен, на протяжении всего пути. Они вытаскивали из-под железнодорожных рельсов камни, спускались с деревьев и зависали прямо перед составом, наручниками приковывали себя к рельсам⁵.

Другой знаменитой акцией «Robin Wood» является протест против расширения аэропорта во Франкфурте. Первая волна протестов прошла еще в начале 1980-х гг., когда планировалось построить новую взлетную полосу в аэропорту. Преимущественно протестующие выступали против вырубки леса, на месте которого должна была быть проложена четвертая взлетная полоса. В итоге протестующим удалось

¹ Wer wir sind [Электронный ресурс] // Robin Wood. URL: <https://www.robinwood.de/wer-wir-sind> (дата обращения: 21.10.2021).

² Там же.

³ Worum es geht // Robin Wood [Электронный ресурс]. URL: <https://www.robinwood.de/worum-es-geht> (дата обращения: 21.10.2021).

⁴ Wer wir sind // Robin Wood [Электронный ресурс]. URL: <https://www.robinwood.de/wer-wir-sind> (дата обращения: 21.10.2021).

⁵ Nuclear Waste Reaches German Storage Site Amid Fierce Protests // Spiegel international. 11.11.2008 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.spiegel.de/international/germany/anti-nuclear-protest-reawakens-nuclear-waste-reaches-german-storage-site-amid-fierce-protests-a-589782.html> (дата обращения: 21.10.2021).

предотвратить расширение аэропорта. Однако противостояние обострилось в 2008 г., когда возобновились планы постройки новой взлетной полосы, для которой планировалось вырубить гектар леса. Тогда активисты «Robin Wood» распределились по всей территории леса, устроив лагеря протеста, в итоге через несколько месяцев планы по расширению аэропорта были отменены¹.

Другим примером радикальных экозащитников является американская организация «Earth First!» («Земля прежде всего!»), которая имеет свои группы по всему миру, в частности в ФРГ. Организация была основана в 1979 г. на юго-западе США, однако в ФРГ она появилась в начале 1990-х гг.² «Earth First!» была создана группой активистов, проигравших лоббистскую атаку против акта федерального правительства о пересмотре и переоценке бездорожных местностей [8].

Значительная часть последователей «Earth First!» следуют принципам глубинной экологии, согласно которым вся природа имеет столько же прав на жизнь, сколько их имеет сам человек. Данная концепция задает более глубокие философские вопросы в отношении действия человека на природу, чем более узкая наука «экология», являющаяся частью биологии. Она предполагает, что отдельные составляющие экосистемы, включая людей, не могут функционировать отдельно от всей системы [6]. Со временем движение обрело собственную философию, истоки которой восходили к верованиям американских индейцев, при этом активисты фрагментарно опирались на буддизм и даосизм. Для членов «Earth First!» огромную значимость играют ритуалы по объединению с природой. При этом в отношении других религий последователи «Earth First!» были настроены крайне отрицательно. Так, идеологи организации неоднократно осуждали иудаизм и христианство в их антропоцентризме и создании тенденций потребительского отношения к природе [10].

Большинство кампаний «Earth First!» направлены на сохранение окружающей среды, начиная от ареала обитания вымирающих животных и древних лесов, до спасения отдельных деревьев. Первые протесты были направлены на то, чтобы привлечь больше внимания СМИ к проблемам экологии [7]. Одна из самых удачных акций «Earth First!» состоялась летом 1990 г., когда десятки активистов приковывали себя к деревьям в лесах, таким образом, предотвратив их вырубку [8]. До начала 1990-х гг. «Earth First!» считалась радикальной организацией, использующей идеологию экотерроризма, однако после она обрела доверие как коалиция объединенных групп по всему миру [5].

Рост численности сторонников «Earth First!» привел к появлению новых идей, противоречивших представлениям ее основателей. Они высказались за прекращение саботажа и насильственных методов борьбы, в результате которых работники лесной промышленности подвергаются риску получения травм. Однако основатели «Earth First!», придерживаясь анархических взглядов, все же настаивали на радикальной тактике протеста. В результате чего часть сторонников «Earth First!» откололась и образовала свое собственное движение «Earth Liberation Front», которое впоследствии было названо экотеррористической организацией [10].

Еще одним примером радикальных группировок в ФРГ являются «Earth Liberation Front» («Фронт освобождения Земли») и «Animal Liberation Front» («Фронт освобождения животных Земли»), которые тесно взаимодействуют друг с другом. Обе группировки возникли в Великобритании, однако свое распространение в ФРГ они получили к середине 1990-х гг. Протесты последователей «Earth Liberation Front» направлены на восстановление экосистем, которые «были уничтожены бессовест-

¹ Es war einmal // Robin Wood [Электронный ресурс]. URL: <https://www.robinwood.de/wer-wir-sind> (дата обращения: 21.10.2021).

² What is Earth First!? // Earth First! [Электронный ресурс]. URL: <https://www.earthfirst.org.uk/what-is-earth-first> (дата обращения: 21.10.2021).

ными и эгоистическими действиями человеческой расы» [2]. Сторонники «Earth Liberation Front» описывают себя как объединение экологических защитников, основной деятельностью которых провозглашается разрушение промышленных объектов. По мнению активистов, это должно привести к тому, что нанесение вреда окружающей среде постепенно станет экономически невыгодным [8]. «Earth Liberation Front» не раз совершали ряд взрывов и поджогов на территории разных стран. Они поджигали построенные жилые дома, считая, что на их месте должны расти деревья, а также поджигали магазины, торгующие вредными химическими веществами для бытовых нужд.

В сферу деятельности экоактивистов также входила борьба с вырубкой лесов, которая заключалась в том, что активисты вбивали гвозди в деревья (размер которых доходил до полуметра). В случае, если такое дерево пытались спилить, гвозди сразу разрывали цепи бензопил. Помимо этого, активисты организовывали и более опасные ловушки. Так, например, в лесу устанавливались капканы, вырывались ямы с кольями. Бывали случаи прямого столкновения, которые заканчивались драками активистов и лесорубов. Также имеются примеры использования отравленных дротиков¹.

Деятельность «Animal Liberation Front» заключается в изъятии животных из ферм и научных лабораторий. После чего животным по необходимости оказывается ветеринарная помощь. Если животное не нуждалось в срочном медицинском воздействии, то ему начинали искать жилище. Помимо этого, деятельность активистов могла доходить до разрушения предприятий, где к животным применялось негуманное отношение. По утверждениям активистов, животные не рассматриваются как собственность, следовательно, никто не имеет права владеть ими. Отказ от признания данной позиции расценивается активистами как дискриминация, и с этической точки зрения приравнивается к расизму или сексизму. Активисты уверены, что увеличение размеров клеток или улучшение содержания не смогут существенно поменять или решить проблему. Единственное верное решение — это опустошение клеток и освобождение животных. Следовательно, если животное было выпущено с территории лаборатории или завода, то это не является кражей, а есть не что иное, как освобождение [9].

Обе группировки построены на модели безлидерного сопротивления, что означает формирование малых независимых групп на местах, а любая акция, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение безопасности человеческой и не человеческой жизни. За свои крайне жесткие методы обе группировки были названы экотеррористическими, а их активисты не раз приговаривались к тюремным заключениям, в том числе и к пожизненным².

Заключение

Экологическое движение в ФРГ прошло сложный путь развития, начиная от появления первых протестных движений и организаций, заканчивая институционализацией на политическом уровне. Партия «Зеленых» является ярким примером гражданской организации, выступающей с альтернативной концепцией развития общества. Ее успех начался после интеграции изначально антикультурного явления в систему германского истеблишмента. После того как «Зеленые» завоевали мандаты на всех уровнях

¹ Interview with ELF founder, John Hanna // ELF (the original) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.originalelf.com/> (дата обращения: 21.10.2021).

² Putting Intel to Work. Against ELF and ALF Terrorists // FBI. 2008 [Электронный ресурс]. URL: https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2008/june/ecoterror_063008 (дата обращения: 21.10.2021).

власти, они стали одним из основных политических течений страны, и, более того, многие экологические идеи вошли в программы других партий. Однако в последние годы вопросы экологической направленности, присущие именно партии «Зеленых», отходят на второй план. Подобная ситуация еще больше осложняет экологическое сотрудничество и, вместе с тем, затрудняет решение экологических проблем. В связи с чем нарастает напряженность, выразителями которой являются экологические организации радикального толка, которые призывают решать острые экологические проблемы жесткими методами, аргументируя это неспособностью «Зеленых», представленных на высших уровнях власти, решать проблемы мирными путями.

Подводя итог, можно сказать, что экологическое движение ФРГ многолико. Экологическая проблематика затрагивает самые разнообразные слои населения. Наряду с партией «Зеленых» в стране существует большое количество природоохранных союзов и организаций, которые оказывают большое влияние на решение важных экологических проблем. Их деятельность разнообразна, начиная от научного изучения и решения экологических проблем и заканчивая проведением массовых протестов с использованием жестких методов борьбы. Появление радикальных экологических организаций обусловлено тем, что они создавались вследствие реакций мелких групп населения на местные экологические угрозы, представляющие опасность для человека. Как правило, такие местности имеют неблагоприятную экологическую обстановку, так как не имеют достаточного финансирования для улучшения окружающей среды. Вследствие чего большая часть населения не может сменить место жительства на более благоприятное. Отношение общественности к радикальным действиям «Зеленых» неоднозначно, начиная от осуждения и отрицания до одобрения, обоснованного благородностью намерений, а противоправные действия происходят от государственного равнодушия к экологическим проблемам. Сторонники экологического радикализма считают, что ценность любого живого существа намного выше, чем любая материальная вещь. И если сейчас природа уничтожается человеком, техникой и машинами, то радикальное противостояние им вполне оправдано и спасает природу. Однако в то же время это увеличивает риски начала беспредела в обществе. Несмотря на то что пик активности большинства гражданских инициатив пришелся на рубеж XX–XI вв., некоторые радикальные инициативы сохраняются и по сей день, однако они носят локальный характер. Без сомнения, можно полагать, что роль «Зеленых» в обществе будет расти, а перспективы их успешного развития и выдвижения на лидирующие позиции в политической системе Германии становятся все более возможны.

Литература

1. Агафонов В. Радикализм в экологии. Оправданно ли это? // Гуманитарный экологический журнал. 2004. Т. 6. Вып. 2. С. 97–101.
2. Волков А. Экологи под черным флагом // Знание — сила. 2015. № 4. С. 4–12.
3. Гудаев Т. Х. Экологическая политика и экологическое движение в современном мире // Молодой ученый. 2014. № 20 (79). С. 81–83.
4. Матвеева Е. В. Институционализация экологических движений Европы: от появления общественных организаций до политических партий // Вестник Томского гос. ун-та. 2016. № 413. С. 129–137.
5. Рашкофф Д. Earth First! // Частный корреспондент. 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.chaskor.ru/article/earth_first_ustupite_dorogu_zemle_19025 (дата обращения: 15.05.2021).
6. Семенов С. Глубинная экология: краткое введение в теорию и практику // Адукатар. 2009. № 3. С. 26–30.
7. Тэйлор Б. Религия и политика движения Earth first! // Гуманитарный экологический журнал. 2008. Т. 10, вып. 4 (31). С. 33–42.

8. *Фомичев С. Р.* Крайние зеленые // Третий путь. 1995. № 8. С. 36–41.
9. *Best S., Nocella A. J.* Terrorists or Freedom Fighters? // Lantern Books. 2004. P. 24–26.
10. *Bevington D.* Earth First! Radical environmental group // Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. URL: <https://www.britannica.com/topic/Earth-First> (дата обращения: 15.05.2021).

Об авторах:

Березина Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры истории и регионоведения СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург, Российская Федерация); istgf@mail.ru

Цверьяншвили Иван Алексеевич, старший преподаватель кафедры истории и регионоведения СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург, Российская Федерация); konditer14@rambler.ru

Шутман Денис Валерьевич, декан гуманитарного факультета СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук, доцент; istgf@mail.ru

References

1. Agafonov V. Radicalism in ecology. Is this justified? // Humanitarian Environmental Magazine [Gumanitarnyi ekologicheskii zhurnal]. V. 6. N 2. 2004. P. 97–101 (in Rus).
2. Volkov A. Environmentalists under the black flag // Knowledge is power [Znanie — sila]. 2015. N 4. P. 4–12.
3. Gudaev T. H. Environmental policy and environmental movement in the modern world // Young Scientist [Molodoi uchenyi]. 2014. N 20 (79). P. 81–83 (in Rus).
4. Matveeva E. V. Institutionalization of environmental movements in Europe: from the emergence of non-governmental organizations to political parties // Tomsk State University Journal [Vestnik Tomskogo gos. universiteta]. 2016. N 413. P. 129–137 (in Rus).
5. Rashkoff D. Earth First! // Private correspondent [Chastnyi correspondent]. 2010 [Electronic source] URL: http://www.chaskor.ru/article/earth_first_ustupite_dorogu_zemle_19025 (accessed 15 May 2021) (in Rus).
6. Semenas S. Deep ecology: a brief introduction to theory and practice // Educator. 2009. N 3. P. 26–30 (in Rus).
7. Taylor B. The Religion and Politics of Earth First! // Humanitarian Environmental Magazine [Gumanitarnyi ekologicheskii zhurnal]. 2008. V. 10. N 4 (31). P. 33–42 (in Rus).
8. Fomichev S. R. Extreme green // The Third Way [Tretii put']. 1995. N 8. P. 36–41 (in Rus).
9. Best S., Nocella A. J. Terrorists or Freedom Fighters? // Lantern Books. 2004. P. 24–26.
10. Bevington D. Earth First! Radical environmental group // Encyclopedia Britannica [Electronic source]. URL: <https://www.britannica.com/topic/Earth-First> (accessed 15 May 2021).

About the authors:

Irina S. Berezina, Lecture of Department of History and Regional Studies of the Bonch-Bruевич Saint-Petersburg State University of Telecommunications (St. Petersburg, Russian Federation); istgf@mail.ru

Ivan A. Tsvorianashvili, Senior Lecturer of Department of History and Regional Studies of the Bonch-Bruевич Saint-Petersburg State University of Telecommunications (St. Petersburg, Russian Federation); konditer14@rambler.ru

Denis V. Shutman, PhD in Political Science, Dean of the Faculty of Humanities of the Bonch-Bruевич Saint-Petersburg State University of Telecommunications (St. Petersburg, Russian Federation); istgf@mail.ru